

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

Siva Bhakthi of Pusalar Nayanar and the Construction of the Temple

Dr. S. Santhi, Assistant Professor of Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7579-9302>

DOI: 10.5281/zenodo.12471664

Abstract

The ancient Tamil people worshipped the sun, the moon and the fire that helped them to create and destroy. As a result of the development of civilization, aesthetic sense and devotion occupied the mind of the man who took pleasure in nature such as mountains, clouds, trees, plants, flowers, seas and other supernatural matters that he visited in his mind. They built towers and developed religious ideas with artistic sensibilities. Tamil people of the earlier times were very pious and the present-time old temples are testimonies of their devotion to the Lord. That includes building temples and performing alms to the poor with temple repairs wherein they tried to achieve eternal bliss (Mukti) in this world and salvation for the next world. There is a lot of evidence that the Tamils built many Kudaivara temples. Narasimha Pallava built Mamallapuram by carving the cliffs. Temples serve as eternal shelters for the society. The devotees of Shiva have high devotion and they are immersed in the thought of Shiva and have done everything at any cost. Manickavasakar who was a minister to Arimarthana Pandyan, built a Shiva Temple at Avudaiyar Kovil with the money given by the king to purchase horses. It became extraordinary for Pusalar who lived an ordinary human life but Pusalar tried to build a temple in his heart. Rajasimman Pallavan, the then king wanted to build a big temple and choose the right place, the materials for building the temple, the carpenters, the sculptors and built the wall of the temple with big mortars. He also cut the divine pond, made an orchard and examined the calendar to perform the Kudamuzhku. But, Lord Shiva appeared in a dream of the king and said that he would go tomorrow to the temple built by Pusalar at Thiruninnavoor. Lord Shiva also ordered him to stop the ritual to make it happen on another auspicious day. The king stumbles in shock and goes to Thiruninnavur to know the piety of Pusalar and the temple he built for Lord Shiva. But he is not able to see the temple there and realized the devotion of Pusalar and the temple built in his heart. So, the king worshipped Pusalar and left the place. Pusalar's devotion is evidence of his pure love and it is living proof that Lord Shiva will appear for those men who are simple and dedicated. Hence, this article studies the facts of the spiritual quest and attainment of Pusalar with apt evidence from authentic sources.

Keywords: Pusalar Nayanar, Siva Bhakthi, Temple, Construction.

References

- [1] Rajendran, P. S. & Shanthalingam, S. Kovil Kalai. New Century Book House, Pvt. Ltd, First Edition, Chennai, 2014.
- [2] Ila. Sailapathi. "Manakovil Katiya Posalar Nayanar Gurupoojai... Ullathil Esanaivaithu Vazhibada Ugantha Dinam!" www.vikatan.com, <https://www.vikatan.com/spiritual/festivals/poosalar-nayanar-guru-poojai-festival> Accessed on 15 February 2024.
- [3] Kalyanasundaram, Thiru. V. Saiva Samayam. Manivasagar Pathippagam, 2007, Chennai.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்த்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

- [4] Kailasapathy, K. *Pandai Thamizhar Vaazhum Vazhipadum*. Kumaran Publishers, Chennai, 1966.
- [5] Subbarayanayakaravar, S. *Periyapuranam Moolamum Uraiyum (Part 1& 2)* by Sekizhar, (Pusalar Nayanar Puranam. Hymn Nos. – 1 and 8), Amaravati Publishing House, Chennai 2021. *Tamilannal, (U.A). Tolkappiyam Porulathigaram*. Meenakshi Puthaga Nilayam, Madurai, 2010.
- [6] Baskara Thondaiman, T. M. *Thamizhk Kovilgal - Thamizhar Panpadu*. Nivethitha Pathippagam, Chennai, 2005.
- [7] Puliyoorkesigan, (U.A). *Silapathikaram*. Saratha Pathippagam, Chennai, 1966.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பூசலார் நாயனார் சிவ பக்தியும் கோயில் கட்டுமானமும்

முனைவர் செ. சாந்தி, இணைப்பேராசிரியர், இளநிலைத்தமிழ்த்துறை, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7579-9302>

DOI: 10.5281/zenodo.12471664

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்திற்கு முன் தோன்றிய மூத்த குடி என்று பெருமை கூறிக்கொள்ளும் பழந்தமிழரின் வாழ்வு தொடக்கக் காலத்தில் எடுத்த எடுப்பிலே நாகரிகத்தின் உச்சியைத் தொட்டிருக்க வில்லை. இடி, மின்னல், பெருங்காற்று, சுடுந்தீ, பெருவெள்ளம் முதலிய இயற்கைச் சீற்றங்களைக் கண்டு அஞ்சிய கற்கால மனிதன் இயற்கையை வணங்கலானான். சுட்டெரிக்கும் சூரியனையும், சுகம் தரும் சந்திரனையும், ஆக்கவும் அழிக்கவும் உதவும் நெருப்பினையும் வணங்கத் தலைப்பட்டான். அதன் பின் நாகரிக வளர்ச்சியின் பயனாக மலை, மேகம், மரம், செடி, கொடிகள், மலர், கடல் என இயற்கையின்பால் இன்பம் நுகர்ந்த மனிதனின் மனதில் அழகும் பக்தியும் நிலைபெற்றது. தாங்கள் வழிபடும் தெய்வங்களுக்கு உருவங்கள் சுட்டி, கோயில்கள் கட்டி, மாடங்கள், கோபுரங்களை அமைத்து இறைச் சிந்தனைகளையும் கலை உணர்வையும் வளர்த்திருக்கிறார்கள். அடியார்களின் உள்ளன்பினை உலகிற்குக் காட்டவும், பக்திக்கு அடிப்படை அன்பு மட்டுமே, ஆடம்பரம் அல்ல என்கிற தத்துவத்தை உலக மக்களுக்கு அறிவிக்கும் கருவியாக அமைந்த பூசலாரின் பக்தியையும், கோயில் கட்டுமானங்களையும் எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பூசலார் நாயனார், சிவ பக்தி, கோயில், கட்டுமானம்.

முன்னுரை

இறைவன் மீது பக்தியைச் செலுத்தியும் கோயில்களைக் கட்டியும், கோயில் திருப்பணிகளோடு அறக்காரியங்களையும் செய்து இம்மையில் இன்பத்தையும், மறுமையில் வீடுபேற்றினையும் அடைய முயன்றிருக்கிறார்கள். நம் நாட்டின் பழங்காலக் கோயில்களை உற்று நோக்கினால் பெரும்பாலும் அவை மரங்களைச் சுற்றியும், மரத்தினாலும் கட்டப்பட்டவைகளாக இருப்பதையும் காண முடிகிறது. இக்கோயில்கள் கால ஓட்டத்தில் அழிவு பெற்றதனால் செங்கல், சுண்ணாம்பினால் கோயில்கள் கட்டப்பெற்றன. இவையும் சில ஆண்டுகளுக்குப் பின் சேதமுற்றக் காரணத்தினால் கற்கோயில்களையும், குடை வரைக் கோயில்களையும் கட்டியிருக்கக் கூடும். விசித்திரச் சித்தனாகிய முதலாம் மகேந்திர பல்லவன்

சிவன், திருமால், நான்முகன் ஆகிய மூவருக்கும் குடைவரைக் கோயிலைக் கட்டியுள்ளான் என்பதற்கும், அவனது மகன் நரசிம்ம பல்லவன் மலைகளைக் குடைந்து மாமல்லபுரம் அமைத்தமைக்குச் சான்றுகள் உண்டு. தனி மனித வாழ்வினை மட்டுமின்றி சமுதாயத்தை வளர்க்கும் பணியையும் கோயில்கள் செய்திருக்கின்றன. கோயில்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வீதிகள், வியாபாரங்கள் பெருகியதால் நாட்டின் வளம் பெருகியிருக்கிறது. பண்டமாற்று முறையினால் சந்தைகள் பொருளாதார உயர்வு, மக்களின் கூட்டு வாழ்க்கை முறை, கல்விச் சாலைகள், மருத்துவச் சாலைகள், கலைக் கூடங்கள் எனப் பல்வேறு நன்மைகள் உருவாகியிருக்கின்றன. இவ்வாறாக எண்ணிலடங்கா இன்பங்களைத் தரும் போயில்களைச் சிற்ப நூல்களில் கூறப்பட்டவை போன்ற சித்திரங்களை, விண்ணைத் தொடும் கோபுரங்களைச் சாதாரண மனிதனால் கட்டிட முடியுமா? அதற்கு உயரிய பக்தியும், கட்டிடம் கட்டத் தேவையான நுட்பமும், பெருநிதியும் அவசியமாகின்றது. சிவ அடியவர்கள் அரிய பக்தியினைக் கொண்டவர்களாய் இருப்பினும் பெருநிதி உடையவர்களாயில்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை. அரிமர்த்தன பாண்டியனிடம் அமைச்சராய் இருந்த மாணிக்கவாசகருக்கே அப்பணி சவாலான காரியமென்றால் சாதாரண மாணிட வாழ்க்கை வாழும் பூசலாருக்கு அசாதாரணமாகிப் போனதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை. எனவே, பூசலார் மனத்தினால் கோயில் அமைக்க முற்படலானார். அதற்கான தக்க இடம், கோயில் கட்டும் சாதனங்கள், தச்சரைத் தேர்ந்து, தூபி நட்டு, சுதையால் கோயில், மதில் அமைத்து, குளம் வெட்டி, சோலை உண்டாக்கி நாள்கோள் ஆராய்ந்து குடமுழுக்குச் செய்யலானார். அதே நாளில் காஞ்சியில் இராஜசிம்மன் பல்லவன் கற்கோயில் கட்டிக் குடமுழுக்குச் செய்யத் திட்டமிட்டிருந்தான். அவ்வரசன் கனவில் தோன்றிய சிவபெருமான் “திருநின்றவூரில், பூசல் அன்பன் நினைந்து செய்த ஆலயம் நாளைப் புகுவோம். நீ இங்கு வைத்துள்ள குடமுழுக்கினை நாளை ஒழித்துப் பின் வேறொரு நாள் மாற்றி அமைத்துக் கொள்” என்றார். இந்நிலவுலகில் வாழும் பூசலாரையும் அவர் அமைத்த கோயிலையும் அறியும் பொருட்டு அரசன் திருநின்றவூருக்குச் செல்கிறார். அங்கு திருக்கோயிலைக் காணப்பெறாமையாலும் மனதினால் கோயில் அமைத்த பூசலாரின் பக்தியை இறைவனால் உணர்ந்தமையாலும் அடியாரின் திருவடிகளை வணங்கிவிட்டுச் சென்று விடுகிறார்.

பூசலார் பக்தி, மனமே கோயில், திருநின்றவூர். மனத்தில் கோயில் கட்டியவர்

மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும்... (தொல். அகத்., நூ. 5)

எனத் தொடங்கும் தொல்காப்பிய நூற்பாவை நுணுகித் துருவி ஆராய்ந்து பார்த்தால் சிவன் கருப்பொருளில் இடம்பெறாத நிலையைக் காண முடிகின்றது.

கொற்றவை, முருகன் ஆகிய பழந்தெய்வங்களோடு நாகரிகக் கலப்பின் பயனாகச் சிலப் பழைய தெய்வங்கள் புதிய உருவிலும் சிலப் புதிய தெய்வங்கள் பழைய வடிவிலும் தோன்றுவதையும் காணலாம். இவற்றையெல்லாம் கால வகைப்படி பகுத்துப் பார்த்தாலன்றிச் சமய வளர்ச்சியின் படிமுறைகளைச் சரியான முறையில் அறிந்து கொள்ள முடியாது. (பண்டைத் தமிழர் வாழ்வும் வழிபாடும், ப. 14) என்கிறார் க.கைலாசபதி.

நெற்றிக்கண் உள்ளமை, முப்புரம் எரித்தமை, ஆல கால விஷம் உண்டமை, கங்கை, நிலவினைத் தலையில் சூடியமை, பார்வதிக்கு இடப்பாகம் அளித்தமை முதலான செய்திகளே சிவன் குறித்துக் காணலாகும் சங்ககாலக் குறிப்புகளாகும். இதன் வழிச் சங்க காலப்பகுதியில் சிவ வழிபாடு அவ்வளவு செல்வாக்குப் பெற்றிருக்கவில்லை என்று கருத இடமுண்டு.

குலங்களாகவும் குடிகளாகவும் மக்கள் வாழ்ந்த புராதனக் கூட்டுமுறை வாழ்க்கையிலே கொற்றவை, வேலன், வருணன் முதலிய தெய்வங்களே சிறப்புடையவாயிருந்தன. பூசாரிகள் குருமார் எவருமின்றி மக்கள் பலியிடுதல், வெறியாடுதல் முதலிய முறைகளினால் தாமே கூட்டாக வழிபட்ட நிலையில் சமுதாயக் கடவுளர் தேவையாயிருந்தனர். (மேலது, ப. 14)

சைவ, வைணவச் சமயப் போர் பனிப் போராகவும், வைச, சமணப் போர் பெரும் போராகவும் நடைபெற்றதைச் சமணப் பள்ளிகளை இடித்து சிவனுக்குக் கோயில் கட்டப்பட்டதைப் பெரியபுராணம் வழி அறியமுடிகிறது. கி.பி மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிற்பாடு சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் சிவ வழிபாடு புது மாற்றம் பெற்று உச்சம் பெறுகின்றது. மலைமகளை மணந்து மாதொரு பாகனாகவும், முருகனுக்குத் தந்தையாகி பழைமையும் புதுமையும் பெற்றுச் சிவன் தனிப்பெருந் தெய்வமாக வழிபடப்படுகின்றார்.

பக்தி இயக்கம்

சங்க, சங்க மருவிய காலத்திற்குப் பிற்பாடு பக்தி இயக்கம் பெரு வளர்ச்சியடைந்தது. புலனடக்கம், துறவு, உண்ணா நோன்பு முதலானவற்றைப் பரப்பிய சமண, பௌத்த சமயங்களைப் புறந்தள்ளிய சைவ சமயம், இல்லற இன்பம், உள்ளன்போடு இறைபக்தி செலுத்துதல், ஆடல், பாடல், இசை நாட்டம் முதலான கொள்கைகளோடு தழைத்தோங்கியது.

என்பே விறகாய் இறைச்சி அறுத்திட்டுப்

பொன்போல் கனலில் பொரிய வறுப்பினும்

அன்போடு உருகி அகம்குழை வார்க்கின்றி

என்போல் பணியினை எய்தஒண் ணாதே. (திருமந்திரம், பா. 272)

என்கிற திருமூலரின் கூற்றுப்படி அன்பு என்கிற ஒற்றைப் புள்ளியே பக்தி இயக்கத்திற்கு அடிப்படையாயிற்று. நாயன்மார்களும் சைவ சமயத்தைப் புறவெளியில் பரப்பும் தொண்டினை மேற்கொண்டனர். பக்திப் பாடல்களும்,கலை வளர்த்த கோயில்களும் மக்களிடையே பக்தி இயக்கத்தைப் பரப்புவதற்கான பெருங்காரணிகளாயின. சிவப் புராணம் கூறும் இலக்கியங்களும், கதைகளும், நாட்டார் கதைப்பாடல்களும் செல்வாக்குப் பெறலாயின.

சிவமென்னுஞ் சொற்குக் காந்தி, மங்கலம், ஆனந்தம், அறவோர் உள்ளத்துறைவது, சராசரங்களின் தோற்ற ஒடுக்கத்துக்கு நிலைக்களனாய் கிடப்பது, இருளைப் போக்கி அருளைத் தருவது, முற்றறிவுடையது, தூயது, இன்பந் தருவது முதலிய பல பொருட்கள் உண்டு. (சைவ சமயம், ப. 25)

மேற்கூறப்பட்ட விளக்கங்களுள் அறவோர் உள்ளத்துறைவது என்கிற நிலைப்பாட்டில் பூசலார் தன்னுள் நீக்கமற நிறைந்து உள்ளத்துள் உறைந்திருக்கின்ற சிவபெருமானுக்குத் திருக்கோயில் எழுப்பும் எண்ணம் மேலிட, வேண்டிய பொருள் கிடைக்கப் பெறாமையால் உள்ளத்துள் கோயில் கட்டிய திறத்தையும் அவரது கட்டுமான நுட்பத்தையும் இவண் காண்போம்.

மனத்தில் கோயில் கட்டும் எண்ணம்

தொண்டை நாட்டில் நான்மறைகளும் நல்லொழுக்கமும் உயர்ந்து விளங்கும் பழைய ஊரான திருநின்றவூரில், முப்புரங்களை எரித்த சிவபெருமானுக்குத் திருக்கோயில் அமைக்க எண்ணுகிறார். அதற்குத் தேவையான நிதி பெரிதும் கிடைக்கப் பெறாமையால் இனி நான் என் செய்வேன் என்று வருந்தி,தன் நினைவினால் கோயில் அமைப்பதே சிறந்தது என்று கருதி கோயில் எழுப்பத் திட்டமிடுகிறார். இதனை,

ஒன்றும் அங்கு உதவாது ஆக

உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை

நன்று என மனத்தினாலே நல்ல

ஆலயம் தான் செய்த... (பூசலார், பா. 1)

என்ற பாடல் விளக்குகிறது. ஆன்மாக்களை இறைவனிடம் லயிக்கச் செய்யும் இடம் என்பதனாலேயே ஆலயம் எனப்பட்டது எனக் கருத இடமுண்டு. அந்த இடம் மனிதர்களின் மனத்தினைத் தவிர வேறொரு இடமாக இருக்க முடியாது என்பதனாலேயே “உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்” என்றார் திருமூலர். “நெஞ்சுகமே கோயில் நினைவே சுகந்தம் அன்பே மஞ்சன நீர்,பூசை கொள்ள வாராய் பராபரமே!” என்றார் தாயுமானவர். இவ்வடிகளை மெய்பிக்கும் விதமாகப் பூசலார், நினைவில் கோயில் எழுப்ப நினைத்து அதற்கான செல்வங்களை எல்லாம் சிறிது சிறிதாகச் சேகரிக்கத் தொடங்கினார்.

மனத்தின் வேகம் எவராலும் கணிக்க முடியாதது. எந்தச் செயலையும் ஒரு கணத்தில்

மனக்கண்முன் நிறுத்தும் வலிமை பொருந்தியது. அத்தகைய மனத்தை மெள்ள நிறுத்தி

ஒவ்வொரு செயலாகக் காண வைப்பது அரிய செயல்.அத்தகைய செயலைப் பூசலார் செய்யத் துணிந்தார். (இல.சைலபதி)

நல்ல நாள் பார்த்து, சாதனங்கள் தேடித் தச்சர்களையும், மனத்தால் தேடி ஆகம நெறியின்படி இரவிலும் பகலிலும் உறங்காது கோயில் கட்டத் தொடங்கினார்.

ஆகம நெறியில் கோயில் கட்டுதல்

ஆகமம் என்னும் வடமாழிப் பதத்தின் பொருள் தொன்றுதொட்டு வரும் அறிவு என்பதேயாகும். அது பொதுவாக வேதங்களுக்கும் சாஸ்திரங்களுக்குமே அமைந்த பெயர் என்றாலும், சிறப்பாக இறை வழிபாடு, மந்திரம், மூர்த்தி, ஆலயம் முதலியவற்றை விளக்கிக் கூறுவதாக அமைந்திருக்கிறது. என்கிறார் பாஸ்கர தொண்டைமான், (தமிழ்க் கோயில்கள் தமிழர் பண்பாடு, பக். 9,10) இதன் தொன்றுதொட்ட வழக்கத்தின் படி, அந்தணர், ஆசான், சிற்ப நூல் வல்லுநர் ஆலோசனைக் கேட்டு கோயில் கட்டத் தொடங்கும் வழக்கம் அந்நாட்களில் இருந்துள்ளது. இது மட்டுமின்றி அரசர் மாளிகைகள், மண்டபங்கள் சிற்ப நூலறிந்த சிற்பிகளால் நாள்கோள் ஆராய்ந்து, எண்திசை நோக்கி, அத்திசைகளில் இருக்கும் தெய்வங்களை வணங்கி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைக் கற்பின் தெய்வம் கண்ணகிக்குக் கோயில் அமைத்த முறையை இளங்கோவடிகள் கீழ்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அறக்களத் தந்தண ராசான் பெருங்கணி

சிறப்புடைக் கம்மியர் தம்மொடுஞ் சென்று

மேலோர் விழையு நூனெறி மாக்கள்

பால்பெற வகுத்த பத்தினிக் கோட்டம் (சிலப். நடுகற்காதை, அடிகள். 222-225)

மனித உடலானது பாதம், உடல், தோள், கழுத்து, தலை, முடி என்ற ஆறு உறுப்புகளால் ஆக்கப்பட்டிருப்பதைப் போல,

கோயிலின் கருவறையை உள்ளடக்கி அமைக்கப்படும் விமானப் பகுதியை அதிட்டானம் (பாதம்/அடி), சுவர் (பித்தி/கால்), பிரஸ்தரம் (கூரை), கிரீவம் (கழுத்து), சிகரம்(தலை), ஸ்தூபி (குடம்/முடி) போன்ற ஆதார உறுப்புகளை உள்ளடக்கி அமைப்பர். (கோயிற் கலை, ப. 62)

கோபுரம் மதில் அமைத்தல்

இளங்கோயில், மணிக்கோயில், ஆலக்கோயில் என்று பல்வகையான கோயில்கள் இருந்தமையை நாயன்மார்களின் பக்திப் பாடல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. குறியவும் நெடியவும் குன்று கண்டன்ன,சுடுமண் ஓங்கிய நெடுநிலைக் கோட்டம் (மணிமேகலை, சக்கரவாளக் கோட்டம் அமைத்த காதை, அடிகள். 58-60) இவ்வகைக் கோயில்கள் காலப்போக்கில் அழிந்து போகக் கூடியவை என்பதால் கற்களால் கட்டப்படும் கோயில்களை எழுப்பியுள்ளனர். அவை பிற்காலத்தில், குடைவரைக் கோயில்கள், ஒற்றைக் கற்கோயில்கள், கற்றளிகள் கட்டும் மரபு

காணப்பட்டது. முதலாம் மகேந்திர பல்லவன் இக்குடைவரைக் கோயில்கள் கட்டியிருப்பதற்கான சான்றுகள் காணக்கிடைக்கின்றன. தூபி பொருத்தி, கலவை பூசி, சிற்பங்களுக்கு ஒப்பனை செய்து, திருமுழுக்கிற்குத் தூய நீருள்ள கிணறும் அமைத்து, கோயிலைச் சுற்றிலும் மதில்களை எடுத்து வேண்டுவனவற்றை வகைபடச் செய்தார்.

தூபியும் நட்டு மிக்க,சுதையும் நல்வினையும் செய்து

கூவலும் அமைத்து மாடு கோயில்,சூழ் மதிலும் போக்கி

வாவியும் தொட்டு மற்றும்,வேண்டுவன வகுத்து... (பூசலார், பா. 8)

குடமுழுக்குச் செய்யத் திட்டமிடல்

கோயில் விமானத்திலுள்ள சிகரத்தின் மீது குடம் போன்றும் குவிந்த தாமரை போன்றும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதியைக் கலசம், ஸ்தூபி, முடி என்றவாறு பெயரிட்டு அழைப்பர். இந்த குடம் போன்ற பகுதியில் புனிதநீரை ஊற்றி அபிஷேகம் செய்வர். இதற்குக் 'கும்பாபிஷேகம்' (குட முழுக்கு) என்று பெயர்.பூசலார் மனத்தினால் கட்டிய கோவிலுக்கும், பல்லவ மன்னன் இராசசிம்மன் சிவபெருமானுக்குக் கட்டிய கற்கோயிலுக்கும் ஒரே நாளில் குடமுழுக்கு விழா நிகழ்த்தத் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.

கற்கோயிலும் கனவும்

காஞ்சி மாநகரில் பல்லவ மன்னன் இராசசிம்மன் சிவபெருமானுக்குக் கோயில் கட்டி, அதன் பக்கங்களில் எல்லாம் சிவபெருமானுக்குத் தொண்டினைச் செய்யப் பெருஞ் செல்வங்களை நியமித்தான். அவ்வரசன் கனவில் தோன்றிய சிவபெருமான், “திருநின்றவூரில், பூசல் அன்பன் நினைந்து செய்த ஆலயம் நாளைப் புகுவோம். நீ இங்கு வைத்துள்ள குடமுழுக்கினை நாளை ஒழித்துப் பின் வேறொரு நாள் மாற்றி அமைத்துக் கொள்” என்றார். கனவிலிருந்து நீங்கிய மன்னன் உடனடியாகத் திருநின்றவூருக்குப் பயணம் செய்து, பூசல் அன்பன் அமைத்த கோயில் எங்குள்ளது? என்று தேடினான். அங்குள்ள பலரிடமும் கேட்கிறான். அவர்கள் பூசலாரை “எங்காவது காடு,மேடுன்னு உட்காந்திருப்பான். சும்மா இருக்க மாட்டான். தூங்கிக் கொண்டே இருப்பான். அங்கு போய்ப் பாருங்கள் என்கின்றனர்.” (tamilminutes.com) கோயில் ஒன்றும் இல்லை என்கிற செய்தியோடு,பூசல் அன்பன் கோயில் கட்டத் தேவையான நிதி கிடைக்கப்பெறாமையால் மனத்துள் கோயில் அமைத்ததைக் கூறவும், “பல்லவ அரசன் அவருடைய திருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்கி,நான் அமைத்திருக்கும் புறக்கோவிலை விட தாங்கள் அமைத்திருக்கும் அகக்கோவிலே இறைவனுக்கு மிக விருப்பம் என்று கூறி பூசலாரின் திருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்கி விடைபெற்றான்” (inidhu.com)

நிறைவாய்

திருநின்றவூரில் மறையவர் குலத்தில் தோன்றிய பூசலார், சிவனடியாரின் அன்பர்களுக்குத் தொண்டு செய்தலையே தன் தலையாய பணியாகக் கொண்டு

தொண்டாற்றியவர். அவர் ஆற்றிய அளவிலாத தொண்டின் பயனே அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களுள் ஒருவராகும் பேற்றினைப் பெற்றுத்தந்தது. இதன் வழி, ஒருவன் பிறக்கின்ற குடியோ, அவனிடமுள்ள அளவற்ற செல்வமோ அவனை இறை நிலைக்கு உயர்த்தாது. உண்மையான பக்தியும், எதிர்பார்பில்லாத அன்புமே அவனை உயர்த்தும் என்பது புலனாகின்றது. கடவுளர்களைக் கட்டுக் கதைகளாகவும், அவர்தம் பெருமைகளைப் வெறும் பிதற்றலாகவும் கூறிக்கொண்டு திரியும் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கையாளர்களுக்கு, ‘அன்பு, சிவம் இரண்டு என்பர் அறிவிலார்.’ என்ற கருத்தையே முன்வைக்கத் தோன்றுகிறது. மனவுணர்வு கொண்டு நிகழ்த்தப்படும் வழிபாட்டு முறைகள் யாவும் உருவ வழிபாட்டினை விடவும் மேலானது. அது எச்சமயத்தவரையும் ஈர்க்கும் தன்மையையுடையது. அதுவே வீடுபேற்றினை அடைவதற்கானத் திறவுகோல் என்பதனையும் இக்கட்டுரையின் வழி உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது.

ஆய்வுக்குத் துணைநின்ற நூல்கள்

- [1] இராஜேந்திரன், பொ. & சாந்தலிங்கம். கோயிற்கலை. நியூசென்சரி புத்தக நிலையம், சென்னை, 2014.
- [1] இல.சைலபதி “மனக்கோயில் கட்டிய பூசலார் நாயனார் குருபூஜை... உள்ளத்தில் ஈசனைவைத்து வழிபட உகந்த தினம்!” www.vikatan.com, <https://www.vikatan.com/spiritual/festivals/poosalar-nayanar-guru-poojai-festival> 15 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [2] கல்யாணசுந்தரம், திரு. வி. சைவசமயம். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2007.
- [3] கைலாசபதி. கை. பண்டைத் தமிழர் வாழ்வும் வழிபாடும். குமரன் பதிப்பகம், சென்னை, 1996.
- [4] சுப்பராயநாயகரவர்கள், சூ. சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரியபுராணம் மூலமும் உரையும் (பாகம் 1 & 2), (பூசலார் நாயனார் புராணம். பாடல் எண்கள் – 1 மற்றும் 8), அமராவதி பதிப்பகம், சென்னை 2021.
- [5] தமிழண்ணல். தொல் (பொருள்). மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, 2010.
- [6] திருமூலர். திருமந்திரம். ஸ்ரீ காசிமடம், திருப்பனந்தாள், 2000.
- [7] பாஸ்கர தொண்டைமான். தொ.மு. தமிழர் கோவில்கள். நிவேதா பதிப்பகம், சென்னை, 2005.
- [8] புலியூர்க்கேசிகன் (உ.ஆ). சிலப்பதிகாரம். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 1996.
- [9] புலியூர்க்கேசிகன் (உ.ஆ). மணிமேகலை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2007.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

10

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.